

LA COSMOLOGÍA DEL TIMEO Y EL DEBATE RENACENTISTA SOBRE LA PLURALIDAD DE LOS MUNDOS

Eduardo Daniel Dib, UNRC
ORCID ID: 0000-0001-8802-3781

En mi conferencia *BREVE HISTORIA DEL PAPEL DE LA GRAVEDAD EN LA DISCUSIÓN SOBRE LA PLURALIDAD DE LOS MUNDOS* señalé lo erróneo de suponer que dicha discusión sea un asunto exclusivamente contemporáneo sin indagar qué conexión pudiera tener con el pasado. Pues ni la pluralidad de mundos ni la relevancia cosmológica de la gravedad son hallazgos del siglo XX, sino que ambas ya se encuentran en la controversia escolástica entre pluralismo y monismo cosmológico, cuyo origen es inclusive más antiguo. Esta nueva investigación intenta mostrar la filiación del debate renacentista sobre la pluralidad de los mundos (representado en las figuras de Cusa, Bruno y Galileo) con la cosmogonía platónica del Timeo. Asimismo, concluiremos con observaciones acerca del papel histórico de este debate situado entre dos grandes paradigmas cosmológicos: el tolemaico y el newtoniano.

A modo de introducción, sigue una reseña del hilo conductor que va desde la reapertura del debate en el Medioevo, luego de una absoluta hegemonía del aristotelismo, hasta las principales posturas renacentistas.

INTRODUCCIÓN

En 1277 el obispo de París, Etienne Tempier, condenó la proposición de que era imposible para Dios crear más de un universo. Habitualmente el problema era tratado en conexión con el de la gravedad y el del lugar natural de los elementos.¹

Esta condena abrió la posibilidad de disentir con el punto de vista monista hasta ahí forzado por la autoridad de Aristóteles, para quien ni los planetas ni las estrellas fijas podían ser mundos como el nuestro, al no estar formados de la misma materia. La de nuestro mundo ("sublunar") era una combinación de cuatro elementos: "tierra" y "agua" por un lado tenían movimientos de gravedad, debido a que su "naturaleza" tendía hacia su lugar natural, el centro de la Tierra, que coincidía con el centro del Universo, mientras que "aire" y "fuego" tenían movimientos de levitación y tendían a alejarse de dicho centro. La materia celeste, en cambio, era simple, formada solamente de "éter", el cual tendía a un movimiento circular uniforme y perpetuo respecto también del mismo centro. Vemos que la noción de gravedad no tenía en Aristóteles alcance universal, sino restringido al mundo sublunar y a determinado tipo de materia.²

Los cuerpos materiales no se atraían mutuamente, sino que "tendían a su lugar natural", el único centro común. Esta unicidad impedía concebir la formación de agregados materiales distintos de la Tierra.

¹ CROMBIE, A.C., Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo/ Tomo 2: Siglos XIII-XVII, pag.46

² Aristóteles tomó el sistema planetario de Eudoxo y contribuyó a su explicación física. Para una descripción completa del sistema ver TORRETTI, R., Philosophy of Geometry from Riemann to Poincaré, p15

Gracias a esta apertura se dio el retorno de la teoría expuesta por Platón en el Timeo, según la cual los elementos se atraen entre sí debido a su similitud.³ El centro de dicha atracción no sería único, pues no habría solamente un agregado de materia. Aunque no se precisa una relación cuantitativa de variación mutua entre distancia y gravedad, el papel de esta última es más similar al punto de vista moderno, pues se asume que predomina la atracción del agregado material más próximo. Así, perdió importancia la objeción aristotélica de que si había pluralidad de mundos no habría lugar natural. La materia podía meramente tender a moverse hacia el mundo más cercano a ella.⁴

Conjuntamente con el platonismo, retornaron también elementos de la astronomía pitagórica que apoyaban la tesis pluralista. Así, en el siglo XV Nicolás de Cusa sostuvo que cada estrella constituye un mundo que ejerce "influencia" sobre los demás.⁵

Giordano Bruno a fines del siglo XVI mantuvo opiniones similares con el añadido de un ingrediente animista: los mundos eran, más que meros agregados de materia, "animales racionales", causantes de su propio movimiento.⁶

Esta tendencia animista muestra una limitación de la mecánica celeste hasta ahí realizada: no parecía haber una ley que relacionara la fuerza de atracción con los movimientos planetarios. Dicha fuerza explicaba la pluralidad y la cohesión interna de los mundos, pero no su movimiento en el firmamento. Para explicar la forma geométrica y cronológicamente precisa de dicho movimiento era necesario todavía apelar a una inteligencia capaz de captar la perfección de estas formas y realizarlas.

DESARROLLO

LA FÍSICA DETRÁS DE LA COSMOLOGÍA

En la cosmogonía del Timeo se describe la creación de este mundo y luego se indica elípticamente que los otros (Sol, Luna, planetas) son creados de la misma manera. Lo interesante es que sus ingredientes son los mismos materiales, no encontramos la distinción aristotélica entre materia sub- y supra-lunar. Además la cohesión interna es explicada por la amistad entre los componentes, de manera similar a la gravedad:

a partir de tales elementos, en número de cuatro, se generó el cuerpo del mundo.

Como concuerda por medio de la proporción, alcanzó la **amistad**, de manera que, después de esta **unión**, llegó a ser **indisoluble** para otro que no fuera el que lo había atado.⁷

³ Cfr CROMBIE, A.C., *Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo*/ Tomo 1: Siglos V-XIII, p 41. Para una visión en conjunto de la filosofía natural griega ver SCHRÖDINGER, E. *La Naturaleza y los griegos*

⁴ CROMBIE, A.C., *Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo*/ Tomo 2: Siglos XIII-XVII, pp 49-50

⁵ Cfr. DE CUSA, N. *La docta ignorancia*, pp 132-133

⁶ Cfr. Cappelletti, A.J., Prólogo a Bruno, G. *Sobre el infinito universo y los mundos*, p 17

⁷ <http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf>, p 12

Sin embargo, la gravedad de la que se trataba en el Renacimiento no era todavía asimilable al término newtoniano, ni siquiera en el uso de Galileo:

Te equivocas, Simplicio; debías decir que todos saben que se llama **gravedad**. Pero yo no te pregunto por el nombre, sino por la esencia de la cosa. De ésta tú no conoces ni un ápice más de lo que conoces sobre la esencia del motor de los astros que giran. Excluyo el nombre que se le ha atribuido y que se ha hecho familiar y corriente por las muchas experiencias que tenemos de él (...) Realmente, no comprendo cuál poder o qué principio sea el que mueve una piedra hacia abajo, ni comprendemos lo que la mueve hacia arriba después de que ha dejado al proyectador o lo que hace girar a la Luna.

Meramente hemos asignado, como he dicho, al primero el nombre más específico y definido de **gravedad**, mientras que al segundo le asignamos el término más general de potencia impresa (*virtù impressa*), y al último lo llamamos una **inteligencia**, que **o asiste o informa**; y damos como causa de otros infinitos movimientos la *naturaleza*.⁸

Vemos que la explicación del movimiento celeste Galileo (por boca de Salviati, personaje que representa su postura en el diálogo) todavía no la atribuye a la gravedad, sino a una inteligencia que informa. Platón y Bruno ya postulaban esta inteligencia y equiparaban los planetas con animales racionales:

La decisión divina de crear el tiempo hizo que surgieran el sol, la luna y los otros cinco cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas para que dividieran y guardaran las magnitudes temporales. Después de hacer el cuerpo de cada uno de ellos, el dios los colocó en los circuitos que recorría la revolución de lo otro, siete cuerpos en siete circuitos (...) Una vez que cada uno de los que eran necesarios para ayudar a crear el tiempo estuvo en la revolución que le correspondía y, tras sujetar sus cuerpos con vínculos animados, fueron engendrados como **seres vivientes y aprendieron lo que se les ordenó**, comenzaron a girar⁹

Comparemos esta capacidad para "aprender lo que se les ordenó" con la "inteligencia que informa" en la cita previa de Galileo y también con Bruno en lo que sigue:

se demuestra, contradiciendo por cierto al propio Copérnico, que la octava esfera, o sea, el cielo de las estrellas fijas, no es en realidad un cielo o una esfera, y que dichas estrellas no son, por consiguiente, equidistantes del centro. Tampoco hay razón para suponer que **los planetas** sean solamente siete. **Son**, por el contrario, **innumerables y giran perpetuamente en torno a los innumerables soles**. Dicho movimiento tiene su origen en un principio inmanente a cada uno de ellos, esto es, en su propia alma. «Tales corredores (planetas) tienen como **principio intrínseco de movimiento** su propia naturaleza, su propia alma, **su propia inteligencia**, ya que el aire líquido y sutil no basta para mover máquinas tan grandes y densas».

A quienes objetan que es «cosa difícil que la tierra se mueva, diciendo que tiene un cuerpo demasiado grande, denso y pesado», les responde que «lo mismo se podría decir de la luna, el sol y otros cuerpos grandísimos» que, según aquéllos suponen, giran a extraordinaria velocidad en torno a la tierra.¹⁰

Notemos que Bruno no reitera simplemente la cosmovisión del Timeo, sino que elabora a partir de ella su propia contribución: los mundos son innumerables así como lo son los soles. De todas maneras, conservan la cualidad de ser cuerpos materiales dotados de alma e inteligencia que explica su movimiento.

⁸ CROMBIE, A.C., *Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo/* Tomo 2: Siglos XIII-XVII, pp 126 (Negrita nuestra)

⁹ <http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf>, p 15 (Negrita nuestra)

¹⁰ Cappelletti, A.J., Prólogo a Bruno, G. *Sobre el infinito universo y los mundos*, p 17 (Negrita nuestra)

Por otro lado, Cusa asevera una influencia de carácter no intencional sino cuasi-causal que las estrellas ejercen unas sobre otras:

cualquier estrella comunica a otra luz e influencia, no por intención, pues todas las estrellas se mueven y brillan sólo para ser del mejor modo, y esta participación se origina de esto como una consecuencia.¹¹

Aparentemente la necesidad de "ser del mejor modo" determina su movimiento, pero esto difícilmente podría abrir la puerta al conocimiento del mismo, ya que

como sabemos que estamos en otro lado que en el centro, donde confluyen las influencias, no sabemos nada de esta influencia.¹²

Asimismo, aseverando no sólo que no ocupamos el centro del universo, sino además que no hay tal centro, Cusa inhabilita la doctrina aristotélica del lugar natural de los elementos, pues ésta supone necesariamente la referencia a un centro en sentido absoluto, como vimos en la introducción. Esta negación es una de las tesis mejor conocidas del autor y la encontramos, por ejemplo, en esta formulación:

La máquina del mundo tendrá el centro en cualquier lugar y la circunferencia en ninguno, pues la circunferencia y el centro es Dios, que está en todas partes y en ninguna¹³

Esta negación también es identificable en el *Timeo*:

En efecto, no sería correcto en absoluto considerar que por naturaleza dos regiones contrarias dividen el universo, la de abajo, hacia la que se desplaza todo lo que posee una cierta masa de cuerpo, y la de arriba, hacia la que nada se mueve por propia voluntad.¹⁴

Confrontemos con Bruno, quien sin refutar la doctrina, la descalifica para explicar el movimiento planetario:

Anticipando un tema que luego desarrolla en el *Sobre el infinito universo y los mundos*, ataca la doctrina de la física aristotélico-escolástica del peso de los cuerpos. «Sabe que ni la tierra ni ningún otro cuerpo es absolutamente pesado o liviano. Ningún cuerpo es en su lugar pesado o liviano, mas estas diferencias y cualidades no sobrevienen a los cuerpos principales y a los individuos particulares perfectos del universo sino que corresponden a las partes, que están separadas del todo y que se vuelven a hallar fuera del propio continente y como en viaje». De este modo, no se puede decir que sea liviana o pesada una cosa que está en su lugar natural. Esto queda únicamente para aquella que, no estando en él, lo busca [cae]. Pero ni la tierra ni ningún otro astro se halla en este caso [caída] sino que se mueve con un movimiento circular, y a tal clase de movimiento ya sea en torno al propio centro, ya en torno a algún otro punto, se reduce al fin todo movimiento natural. La tierra, en realidad, lo mismo que otros cuerpos semejantes a ella, tiene varios movimientos distintos y simultáneos.¹⁵

¹¹ DE CUSA, N. *La docta ignorancia*, p 132

¹² DE CUSA, N. *La docta ignorancia*, p 133

¹³ DE CUSA, N. *La docta ignorancia*, p 130

¹⁴ <http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf>, pp 33-34

¹⁵ Cappelletti, A.J., Prólogo a Bruno, G. *Sobre el infinito universo y los mundos*, p 17 (Corchetes nuestros)

Notemos que Bruno deja completamente de lado no solamente las esferas de la astronomía de Aristóteles sino también la doctrina del lugar natural de los elementos. Así, resulta perfectamente consistente la concepción de los cuerpos celestes como formados de los mismos materiales que la Tierra, ya que se elimina la supuesta razón por la que deberían caer y se abre la puerta para la explicación platónica de su movimiento.

Parece claro que la gravedad aun no emergía como principio dinámico fundamental, pero ¿acaso el principio de inercia en Galileo no anticipaba ya la moderna mecánica celeste? Sin embargo la inercia no juega todavía un papel en la explicación galileana del movimiento planetario:

Si no hay en el móvil, además de la inclinación natural hacia la dirección opuesta, otra cualidad (*qualità*) intrínseca y natural que le hace resistir al movimiento, dime, pues, una vez más: ¿No crees que la tendencia de los cuerpos pesados a moverse hacia abajo, por ejemplo, es igual a su resistencia a ser movidos hacia arriba? [A lo que Sagredo replica]: Creo que es exactamente así, y es por esta razón por lo que dos pesos iguales en una balanza se observa que permanecen quietos y en equilibrio, la pesadez de un peso que resiste es elevada por la pesadez con que el otro, empujando hacia abajo, intenta elevarlo¹⁶

De modo que Galileo propone por boca de Salviati un papel para la masa inercial en la interpretación de la evidencia empírica, pero no en la explicación misma de los movimientos celestes. Esta explicación queda reservada, como vimos en la cita de Crombie p 126, para "una inteligencia que asiste o informa".

Además, una concepción muy similar a la anterior ya se halla prefigurada en la tradición platónica, lo que señala a la doctrina galileana más bien como una elaborada supervivencia de la misma:

cuando dos objetos son levantados por una única fuerza simultáneamente, es necesario que el menor siga más la dirección de la fuerza y el mayor, menos, y se dice que el grande es pesado y se desplaza hacia abajo y que el pequeño es liviano y se mueve hacia arriba.¹⁷

LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: AFINIDAD GNOSEOLÓGICA Y MATEMÁTICAS

En cuanto a la teoría del conocimiento que fundamenta estas doctrinas cosmológicas, podemos identificar también su origen en la afinidad gnoseológica entre lo humano y lo divino aseverada en el *Timeo*:

Los pensamientos y revoluciones del universo son movimientos afines a lo divino en nosotros.

Adecuándose a ellos para corregir por medio del aprendizaje de la armonía y de las revoluciones del universo los circuitos de la cabeza destruidos al nacer, cada uno debe asemejar lo que piensa a lo pensado de acuerdo con la naturaleza originaria y, una vez asemejado, alcanzar la meta vital que los dioses propusieron a los hombres.¹⁸

¹⁶ CROMBIE, A.C., *Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo*/ Tomo 2: Siglos XIII-XVII, pp 140

¹⁷ <http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf>, p 34

¹⁸ <http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf>, p 54

Aun resultando retrógrado en tanto remite la legitimidad de toda cosmología a dicha "afinidad" con lo divino, este pasaje sin embargo no se reduce únicamente a eso, ya que también señala la necesidad de "corregir" lo que se piensa para "asemejarlo" a la naturaleza. Deja así una puerta abierta por donde caben no solamente las especulaciones de Cusa y Bruno, sino también el revolucionario método experimental galileano, en tanto se autoriza la "corrección" del pensamiento "por medio del aprendizaje".

El mismo Bruno se hace cargo de la parte más retrógrada:

Primera: Afirma, como Heráclito, como Plotino, como Escoto Erígena, la unidad e identidad del proceso ontológico y del proceso gnoseológico: Una y la misma es la escala por la cual la naturaleza desciende a la producción de las cosas y aquella por la cual el entendimiento asciende al conocimiento de las mismas.

Del uno procede lo múltiple y el uno se dirige hacia el uno, pasando por lo múltiple, como a través de un medio necesario.¹⁹

Pero además introduce un rol para las matemáticas, a las que todavía no concibe como herramienta para interpretar la experiencia, sino al contrario, más bien como "liberación" de los contenidos sensibles de la imaginación en el camino de abstracción necesario para captar "el ser de las cosas":

Segunda: El entendimiento sólo puede captar la pluralidad mediante una reducción a la unidad. Aquél, a fin de liberarse de la imaginación, a la que está unido, recurre a las matemáticas cuando quiere comprender el ser o la substancia de las cosas y, al fin, llega a referir la multiplicidad de clases a una y la misma raíz. Pitágoras —dice Bruno demostrando una vez más su filiación presocrática— lo hace mejor que Platón, pues pone como substancia y principio universal el número, esto es, la unidad, mientras éste, movido más por vanidad que por amor al saber (como se dijo antes de Aristóteles), en lugar del número uno, pone el punto (sustituyendo la aritmética por la geometría que, para Bruno, es menos universal, ya que sólo afecta a lo corpóreo).²⁰

Cusa llega más lejos aun al retomar además la doctrina pitagórico-platónica del número como arquetipo de la Creación:

¿Acaso Pitágoras, el primer filósofo, tanto por el nombre como por los hechos, no puso en los números toda la investigación de la verdad? [...] siguieron a éste los platónicos y nuestros filósofos más importantes como Agustín y el propio Boecio afirmaron indudablemente que el número había sido en el ánimo del creador el primer ejemplar de las cosas que habían de crearse.²¹

Sin duda este pasaje prefigura aquel Libro de la Naturaleza propuesto por Galileo, escrito en el lenguaje de las matemáticas, aunque con mayor énfasis en la geometría:

La filosofía está escrita en ese grandioso libro, que está continuamente abierto ante nuestros ojos (lo llamo el universo). Pero no se puede descifrar si antes no se comprende el lenguaje y se conocen los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje

¹⁹ Cappelletti, A.J., Prólogo a Bruno, G. *Sobre el infinito universo y los mundos*, p 33

²⁰ Cappelletti, A.J., Prólogo a Bruno, G. *Sobre el infinito universo y los mundos*, p 33

²¹ DE CUSA, N. *La docta ignorancia*, p 44

matemático, siendo sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas. ...sin las cuales andamos a tientas en un oscuro laberinto²²

Vemos que por un lado Galileo avanza hacia la abstracción matemática que se tornaría indispensable para la nueva ciencia, pero por otro permanece aferrado a la idea del conocimiento como algo dado por el ser supremo, aunque no revelado directamente, sino cifrado y dejado para ser des-cifrado.

Por supuesto, esta inclinación matemática del demiurgo o creador en tanto geómetra se puede hallar también en el *Timeo*:

La figura apropiada para el ser vivo que ha de tener en sí a todos los seres vivos, debería ser la que incluye todas las figuras. Por tanto, lo construyó **esférico**, con la misma distancia del centro a los extremos en todas partes, circular, **la más perfecta** y semejante a sí misma **de todas las figuras**²³

CONCLUSIÓN

Tomando de manera fragmentaria este resurgimiento renacentista de la cosmovisión platónica, podemos entrever algunas características afines a la ciencia moderna, tales como la composición material de los cuerpos celestes y el papel de la gravedad en su agregación, mientras que otras, tales como la explicación del movimiento planetario como una acción racional, son francamente ajenas a la mentalidad moderna. Sin embargo no quisiéramos tomar dichas afinidades de manera aislada para proponerlas como meras anticipaciones del paradigma newtoniano. Más bien buscamos mostrar la unidad profunda del todo: el carácter animal y racional de los planetas se hace necesario para explicar su movimiento en tanto seres materiales, máxime desde que la gravedad todavía no se encontraba disponible para esa tarea.

Podemos distinguir una cosmovisión diferente tanto de la aristotélico-tolemaica como de la newtoniana, que posiblemente no llegó a constituir un paradigma por derecho propio, ya que sus sostenedores son figuras importantes pero individuales en debate con el aristotelismo aun hegemónico antes que una amplia comunidad científica.

²² Gingerich, Owen "El caso Galileo", *Investigación y ciencia* 73 (Octubre 1982), pp 86-96, citado de p 93. Cfr. también CROMBIE, A.C., *Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo*/ Tomo 2: Siglos XIII-XVII, pp 129-132

²³ <http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf>, p 12

BIBLIOGRAFÍA

CROMBIE, A.C., Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo: Tomo 1: Siglos V-XII, Tomo 2: Siglos XIII-XVII, Alianza Editorial, Madrid, 1993

SCHRÖDINGER, E., La Naturaleza y los Griegos, Tusquets Editores, Barcelona, 1997

DE CUSA, N., La docta ignorancia, Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires, 1984

BRUNO, G., Sobre el infinito universo y los mundos, Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires, 1984

GINGERICH, O., "El caso Galileo", *Investigación y ciencia* 73 (Octubre 1982), pp 86-96

PLATON, *Timeo*, <http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf>

DOI: 10.5281/zenodo.2579872